

[651] „Dass man da einfach noch mehr Angebote streut“ – Bedarf an Fortbildungs- und Unterstützungsangeboten unter klinisch tätigen Reha-Mitarbeitenden (INFORM)

Ulrike Haß¹, MacHteld Luizink-Dogan¹, Julia-Marie Zimmer², Thorsten Meyer-Feil², Annett Salzwedel¹

¹Fakultät für Gesundheitswissenschaften Brandenburg, Universität Potsdam, Potsdam, Deutschland, ²Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Universitätsmedizin Halle, Profizentrum für Gesundheitswissenschaften, Halle (Saale), Deutschland

Hintergrund: Der Tätigkeitseinstieg in die medizinische Rehabilitation stellt klinisch tätig Reha-Mitarbeitende oft vor berufspraktische Herausforderungen, auf die sie sich trotz Ausbildung/Studium häufig nicht ausreichend vorbereitet fühlen.

Zielsetzung: Im INFORM-Projekt sollte der Fortbildungs- und Unterstützungsbedarf in Bezug auf rehabilitationsbezogene Kompetenzen sowie intra- und interprofessionelle Austauschmöglichkeiten von Angehörigen der verschiedenen Gesundheitsberufe in der medizinischen Rehabilitation eruiert werden.

Methode: Das Projekt wurde nach einem Mixed-Methods-Ansatz konzipiert: Mit Reha-Mitarbeitenden verschiedener Sozial- und Gesundheitsberufe wurden berufsspezifische sowie interprofessionelle (Online-) Gruppendiskussionen und Einzelinterviews geführt. Die resultierenden Erfahrungsberichte wurden um die Perspektiven von medizinischen und administrativen Klinikleitungen mittels Einzelinterviews ergänzt. Zur Verifizierung und Quantifizierung der qualitativen Ergebnisse wurde anschließend ein Online-Survey entwickelt und deutschlandweit über Rehabilitationskliniken, Berufsverbände und Fachgesellschaften verteilt. Die erfassten Survey-Daten wurden deskriptiv mit SPSS ausgewertet.

Ergebnisse: Für die Auswertung des Surveys wurden die vollständig beantworteten Fragebögen von insgesamt 431 Reha-Mitarbeitenden (71 % weiblich) aus >12 Indikationsbereichen herangezogen. Die Befragten waren durchschnittlich 48 Jahre (Median) alt (Spanne 21-71) und wiesen eine Berufserfahrung in der Rehabilitation von im Median 10 (0,1-40,8) Jahren auf. Ausgehend vom herausfordernden Tätigkeitseinstieg der Mitarbeitenden in die Rehabilitation orientierte sich der Fortbildungsbedarf der Befragten in erster Linie an den fehlenden Lehrthemen während der Ausbildung bzw. des Studiums und den praktischen Anforderungen im Berufsalltag. Thematisch zählten hierzu v. a. Reha-spezifisches Fachwissen zu Krankheitsbildern sowie kommunikative Fähigkeiten im Umgang mit sowohl Patient*innen als auch Kolleg*innen und insofern auch die interprofessionelle Zusammenarbeit. Die Teilnehmenden wünschten sich zudem mehr einrichtungsübergreifenden fachspezifischen (89,1 %) und interprofessionellen Austausch (65,2 %) sowie klinikinterne Hospitationsmöglichkeiten (66,4 %). Ein Großteil der Reha-Mitarbeitenden vermeldete Interesse an Online-Fortbildungen (79 %) und interprofessionellen Inhouse-Schulungen (77 %). Praxis- und anwendungsorientierte Angebote waren v. a. für Therapeut*innen im körpernahen Patientenkontakt interessant. Wichtig war jedoch für 81 % der Reha-Mitarbeitenden, dass die Inhalte während der Arbeitszeit angeboten würden. Weiterhin förderlich wären die finanzielle Unterstützung durch den Arbeitgeber (88 %) und die Unterstützung der Inanspruchnahme der Angebote durch die Führungskräfte (86 %), wobei letztlich die Eigenmotivation für 97 % der Befragten entscheidend war.

Implikationen für die Praxis: Bei Angehörigen des Reha-Teams besteht ein ausgeprägter Fortbildungsbedarf hinsichtlich rehabilitationsbezogener Kompetenzen, welcher angesichts der diversen Gesundheitsberufe und der berufspraktischen Anforderungen in der medizinischen Rehabilitation sowohl fachspezifisch als auch interprofessionell gedeckt

werden sollte. Unter Berücksichtigung der diversen Bedarfe, braucht es vielfältige, niedrigschwellige Angebote.